

(Gabriel Armando Carvajal Mantilla)

AUTORIDADES

Universidad de Los Andes-Mérida

Mario Bonucci R. Rector

Patricia Rosenzweig. Vicerrectora Académica

Manuel Aranguren. Vicerrector Administrativo

José María Andérez. Secretario

María E. Noguyera de Avendaño. Coordinadora de Postgrado

Alejandro Gutiérrez. Coordinador General del CDCHTA

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
DR. PEDRO RINCÓN GUTIÉRREZ
TACHIRA VENEZUELA

Universidad de Los Andes Táchira
Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”

Omar Pérez Díaz. Vicerrector-Decano

Nahím Labrador Lozada. Coordinador Administrativo

Doris Pernía Barragán. Coordinadora de Secretaría

Doray Contreras. Coordinadora de Postgrado

Pascual Moreno. Coordinador de Extensión

© **HEURÍSTICA** (ISSN 1690-3544) es una revista anual, arbitrada e indizada, adscrita al Grupo de Investigación Historia de la Educación y Representaciones (HEDURE), fundada en el año 2001; con una política editorial interdisciplinaria. Desde el punto de vista legal el © de la Revista Heurística pertenece a la Fundación Amihedure y está indizada en las siguientes redes: Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología Código de REVENCYT: RVH006 e IRESIE en México, está acreditada por el índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa, especializada en educación iberoamericana; en España está indizada en DIALNET, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11336>. Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología; Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN); Redes internacionales: SHELA, Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, Red latinoamericana de revistas académicas en ciencias sociales y humanidades <https://latinrev.flacso.org.ar/revistas/heuristica-revista-digital-historia-educacion-representaciones>; <https://es.scribd.com/document/477816351/Revista-Heuristica-No-22-2019>; Revista de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, www.rhela.org; Historia a Debate, Universidad Santiago de Compostela, España; Sociedad Venezolana de Historia de la Educación; Standind Conference for The History of Education (ISCHE); Workshop Connecting History of Education. Scientific Journals as International Tools for a Global World. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5916035>. Se encuentra alojada en el repositorio institucional: www.saber.ula.ve/heuristica, y ha recibido reconocimientos por el Factor de Impacto del repositorio institucional (RI).

Dirección.

Urbanización Villa del Educador, calle 7 # 224-A sector Loma de Pío, parroquia Romero Lobo. San Cristóbal, Táchira, Venezuela. +582763464290; amihedure@gmail.com; pmora@ula.ve

Colombia +573158051093 WhatsApp / jpascualmora@ucundinamarca.edu.co

DIRECTORIO

EDITOR-DIRECTOR: José Pascual Mora García

ASISTENTE EDITORIAL: Mauricio José de Paúl Mora Pérez

Universidad de Los Andes -Táchira. Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez
San Cristóbal. Estado Táchira. Venezuela

COMITÉ EDITORIAL

Dr. José del Rey Fajardo, s. j. (*Academia de Historia de Venezuela*);

Dra. Diana Soto Arango (*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC*);

Dra. Edda Samudio Aizpurua (*Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela/ Sistema Nacional de Investigación (SIN) Senacyt, Panamá*); Dr. Reinaldo Rojas (*UPEL IPB, Venezuela; Individuo de Número Academia Nacional de la Historia*); Dr. Jorge Patiño Rojas (*UPTC*);

Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, (*Maestría DDHH, UPTC, Colombia*); Dr. Carlos H. Barrera Martínez (*Academia Boyacense de Historia, Colombia*); Dr. José del Carmen Correa Alfonso (*Universidad de Cundinamarca, Colombia*);

Dr. Juan Mansilla (*Universidad Católica de Temuco, Chile*), Elmer Robles Ortíz (*Universidad Antenor Orrego, Perú*); Dr. Armando Martínez Moya (*Universidad de Guadalajara, México*);

Dr. Omar Pérez Díaz, (*Universidad de Los Andes-Táchira, Venezuela*); Dra. Cristina Vera de Flach, (*Universidad de Córdoba, Argentina*); Dr. Leonardo Carvajal (*Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela*); Dr. Óscar Hugo López (*Universidad San Carlos de Guatemala*);

Dra. Lucy Gómez Mina (*Universidad Francisco de Paula Santander, Colombia*).

CONSEJO DE ÁRBITROS

Orlando Velasco Ulloa (*ESAP, Colombia*); Juan Manuel Santana (*Universidad de Las Palmas de Gran Canarias-España*); Gustavo Zuluaga Trujillo (*Becario del Doctorado UPTC, Tunja, Colombia*); Omar Alexis Pérez Carrero (*ULA-Táchira, Venezuela*).

Mariana del Valle Buitrago Rodríguez (*ULA-Táchira*); Carlos Casanova Icaza (*ULA-Táchira*)

DISEÑO GRÁFICO

Lcdo. Fredy Nelson Calle Cortés (fredyncallescortes@gmail.com)

PORTADA

Gabriel Armando Carvajal Mantilla y un grupo de muchachos fundadores del Liceo "Dr. Antonio Sánchez Pacheco".

PORTADILLA

Gabriel Armando Carvajal Mantilla

CONTENIDO

	Pág.
EDITORIAL	11
I. ARTÍCULOS	
1. EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LA LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS... ¿UN SUJETO DE DERECHO REGULAR EN VENEZUELA? / ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO THE LAW FOR THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF NEW VENTURES... A SUBJECT OF REGULAR LAW IN VENEZUELA? Mariana del Valle Buitrago Rodríguez, José Gregorio Prato Pérez y Nahiam Perseveranda Lozada Labrador	13
2. INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: CASO GRUPO HEDURE ULA-TÁCHIRA Y REDES ACADÉMICAS EN COLOMBIA / ACADEMIC RESEARCH, HEDURE GROUP ULA-TÁCHIRA CASE AND ACADEMIC NETWORKS IN COLOMBIA Ana María Zambrano Labrador	20
3. DE LA MEMORIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA A LA MEMORIA HISTÓRICA E IMAGINARIOS ICONOGRÁFICOS SOBRE LA INDEPENDENCIA. VISTOS A TRAVÉS DE TRES GENERACIONES, EN LA LARGA DURACIÓN. (1810-2019) / FROM INDIVIDUAL AND COLLECTIVE MEMORY TO HISTORICAL MEMORY AND ICONOGRAPHIC IMAGINARIES ABOUT INDEPENDENCE. SEEN THROUGH THREE GENERATIONS, IN THE LONG DURATION. (1810-2019) Carlos H Barrera Martínez	36
4. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. UNA ALTERNATIVA PARA ABORDAR LA VIOLENCIA QUE SE SUSCITA EN LA ESCUELA / INTERCULTURAL EDUCATION. AN ALTERNATIVE TO ADDRESS VIOLENCE THAT OCCURS AT SCHOOL Jesús Morales / Nelly García Gavidia	54
5. EL CINE DE HABLA HISPANA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE COLOCACIÓN AVANZADA - IDIOMA ESPAÑOL Y CULTURA DEL MIAMI CHRISTIAN SCHOOL / SPANISH-SPEAKING CINEMA AS A STRATEGY TO IMPROVE THE COMMUNICATION SKILLS OF ADVANCED PLACEMENT STUDENTS - SPANISH LANGUAGE AND CULTURE OF MIAMI CHRISTIAN SCHOOL Luz Mila Guirigay Valero	65
6. APORTES EPISTEMOLÓGICOS PARA RESIGNIFICAR LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN RURAL. CASO UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO "DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", HERNÁNDEZ-TÁCHIRA / EPISTEMOLOGICAL CONTRIBUTIONS TO RESIGNIFY THE PEDAGOGICAL PRACTICES OF RURAL EDUCATION TEACHERS. CASE EDUCATIONAL UNIT "DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ", HERNÁNDEZ-TÁCHIRA Onorio Márquez Pereira	81
7. ACTITUDES Y HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EN LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS. IMPLICACIONES EPISTEMOLÓGICAS / ATTITUDES AND SKILLS FOR ENTREPRENEURSHIP IN UNIVERSITY GRADUATES. EPISTEMOLOGICAL IMPLICATIONS Jesús Arturo Ramírez Sulvarán	100
8. FORMACIÓN, DESARROLLO COMUNITARIO Y CALIDAD DE VIDA EN BOYACÁ, CASO: BETÉITIVA, DESDE 1960 / TRAINING, COMMUNITY DEVELOPMENT AND QUALITY OF LIFE IN BOYACÁ, CASE: BETÉITIVA, SINCE 1960 Néstor Perico-Granados, José Pascual Mora-García, Jaime Fuentes-Guerrero y Laura Estefanía Fonseca	114
9. MIRAR LAS FUNCIONES DEL PERIODISMO ESPECIALIZADO PARA COMPRENDER SU VALOR PEDAGÓGICO LOOK AT THE FUNCTIONS OF SPECIALIZED JOURNALISM TO UNDERSTAND ITS PEDAGOGICAL VALUE Maryi Carolina Márquez Echeverría	130
10. PANDEMIA Y PERIODISMO: LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS EN TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19 / PANDEMIC AND JOURNALISM: THE TECHNOLOGICAL GIANTS IN TIMES OF THE COVID-19 PANDEMIC Carrero Pulido, Julio César	139

11. UNA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ANTE EL SURGIMIENTO DE LA PANDEMIA COVID 19. VISIONES ENCONTRADAS EN EL SER Y HACER DOCENTE / A PEDAGOGICAL PRACTICE BEFORE THE EMERGENCE OF THE COVID 19 PANDEMIC. VISIONS FOUND IN BEING AND DOING TEACHING	155
Mariely del Valle Rosales Viloria	
12. EL CONGRESO CONSTITUYENTE VENEZOLANO DE 1811: REPÚBLICA, FEDERALISMO E INDEPENDENCIA / THE VENEZUELAN CONSTITUENT CONGRESS OF 1811: REPUBLIC, FEDERALISM AND INDEPENDENCE	161
Reinaldo Rojas	
13. ETNOGRAFÍA ARTÍSTICA. ENSAYO FOTOGRAFICO PARA CONTARSE / ARTISTIC ETHNOGRAPHY PHOTO ESSAY TO BE COUNTED	188
Jairo Portillo Parody	
14. REFERENTES MUSICALES CON BANDOLA LLANERA PARA FAVORECER LA FORMACIÓN / MUSICAL REFERENCES WITH LLANERA BANDOLA TO PROMOTE TRAINING	195
Javier Mendoza Castillo / Ibeth Molina Molina	
15. LA PEDAGOGÍA DEL AMOR Y LA ESPERANZA: PERSPECTIVA POSIBLE PARA COMBATIR LA VIOLENCIA / THE PEDAGOGY OF LOVE AND HOPE: POSSIBLE PERSPECTIVE TO COMBAT VIOLENCE	206
Yvenne Méndez Valera	
II. EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS	
1. BIOGRAFÍA DE UNA GESTIÓN EDUCATIVA (SANTA ANA, TRUJILLO)	216
Manuel Vicente Núñez Gil	
2. UN PERFIL, REMEMBRANZAS, REFLEXIONES Y PREGUNTAS EN TORNO A UNA ESCUELA DE HACE 50 AÑOS	240
Ricardo Chacón Calderón	
3. ORÍGENES DE UNA TRAYECTORIA EDUCATIVA Y CULTURAL EN SANTA ANA DE TRUJILLO, VENEZUELA. (APUNTES DEL CRONISTA)	244
Pedro Elías Gil	
4. CONOCÍ A RAFAEL CADENAS	256
Jorge Linares Angulo	
5. IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA FORMACION, ACTUALIZACION, AMPLIACION Y PERFECCIONAMIENTO EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y CUIDADOS CORONARIOS, PARA PROFESIONALES DE SALUD	258
Alex Antonio Burgos Ortiz	
6. MARÍA DOLORES MANNUCCI DE ARAUJO: UNA MAESTRA TRASCENDENTE: ENTRE DOS SIGLOS	261
Allí Medina Machado	
7. EXPERIENCIA EDUCATIVA EN VENEZUELA: REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y SU EVOLUCIÓN EN LAS DÉCADAS DE 1950-2000	274
Arquidio Rivas	
8. EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EUCLIDIANA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – TÁCHIRA	279
Saúl Villamizar Valencia	
9. HOGAR Y ESCUELA: UN BINOMIO DEL PROCESO EDUCATIVO	282
Dulce Azalia Hevia de Chacón	
10. EL PADRE VÉLAZ: NOTAS Y REFLEXIONES SOBRE EL LÍDER FUNDADOR DE FE Y ALEGRÍA	284
Reinaldo Rojas	
11. ALTERIDAD DEL CURRÍCULO: LA EDUCACIÓN BAJO LAS CAPAS DE UN ENFOQUE CRÍTICO, REFLEXIVO Y TRANSFORMADOR	293
Harold Yezid Fajardo Gonzalez	
12. UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN CRISIS	299
Homero Ulises Maldonado Morales	
13. RESEÑAS DE MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA	305
José Angel Villamizar Rodríguez	

14. AUTOBIOGRAFÍA EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA	310
Sandra Cecilia Rincón Armero	
15. LA GEOHISTORIA EN EL NÚCLEO TÁCHIRA DE LA ULA: UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LA REGIÓN TACHIRENSE	312
Omar Contreras Molina	
16. MIS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS	316
Yvenne Méndez Valera	
17. MEDIO SIGLO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	327
Carlos Quero Delgado	
18. REMEMBRANZA: LICEO “ANTONIO SÁNCHEZ PACHECO” SANTA ANA DE TRUJILLO. REPORTAJE HISTÓRICO	329
Douglas J. Sáez Mendoza	
II. EXPERIENCIAS HUMANITARIAS	
1. CAMPO CULTURAL DE APRENDIZAJE BAGÜE. BIOPEDAGOGÍA DEL TERRITORIO. UNA MIRADA REFLEXIVA AL TERRITORIO PERSONAL	333
Julián Fernando Bonilla Real / Yenifer Beltrán Sierra	
2. ROSSY GABRIELA CARVAJAL VIVAS, LA EXPERIENCIA HUMANITARIA DESDE LIFE FOUNDATION, MIAMI- FL	342
Por José Pascual Mora García	
3. RESEÑA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ASISTENCIA HUMANITARIA. (INFORME DEL IEH NODO SAN CRISTÓBAL, PRESIDENTE EMÉRITO)	346
José Pascual Mora García	
4. LA FRONTERA DEL TÁCHIRA Y NORTE DE SANTANDER: VÍCTIMAS DE CARACAS Y BOGOTÁ	361
Pérez Díaz, Omar / Pérez Ramírez Carlos	
5. LOS SEÑORES DE LAS GUATILAS	369
Camilo Andrés Sanabria Álvarez	
6. CLASE DE METALES MENORES Y TALLER EN EL DEPARTAMENTO DE ARTES DE WEBER STATE UNIVERSITY	371
René Venegas	
7. DE LA TEORÍA Y ENFOQUE DE LOS DDHH A SU COMPRESIÓN E INTERPRETACIÓN	374
Sergio Andrés López-Zamora	
8. MICROBIOGRAFÍAS	376
José Alberto Alcalde	
9. GLORIAS DEL DEPORTE TACHIRENSE: NOTAS PARA UNA BIOGRAFÍA	471
Pedro Ruiz Ramírez	
III. RESEÑAS	
1. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO: CONSTRUINDO REDES LATINO-AMERICANAS, 2023	476
Ana Paula Araujo Fonseca / Juliana Fátima S. Pasinin / Juliana Franzi / Márcia Cossetin	
2. APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN TRANSMODERNA	483
José Pascual Mora García / Juan Mansilla S.	
CONNECTING HISTORY OF EDUCATION (2022)	487
Por José Pascual Mora García	
3. RESEÑA. IMAGINARIOS ESCOLARES SOBRE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA EN ESCUELAS NORMALES CUNDIBOYACENSES (2009-2019). COMPILADORAS: DIANA ELVIRA SOTO ARANGO, NUBIA YANETH GÓMEZ VELASCO, SANDRA LILIANA BERNAL VILLATE	488
Por José Pascual Mora García	
4. RESEÑA. LA CULTURA POLÍTICA EN LOS IMAGINARIOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES Y LAS ESCUELAS NORMALES EN COLOMBIA	490
Por José Pascual Mora García	

5. RESEÑA. RHELA, VOLUMEN 34, NÚMERO 39 DE LA REVISTA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN LATINOAMERICANA –RHELA Por José Pascual Mora García / Nubia Yaneth Gómez Velasco	492
IV. MISCELÁNEAS	
1. RESEÑA DE LOS 30 AÑOS DE LOS GRUPOS HISULA - ILAC Por José Pascual Mora García, Hisula/UPTC y UdeC	495
2. ENCUENTRO CON DEEPAK CHOPRA, GABRIEL ARMANDO CARVAJAL MANTILLA Y MARINA VIVAS José Pascual Mora García	499
3. L' ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES AL DR. REINALDO ROJAS Por José Pascual Mora García	500
4. IX SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL VENDIMIA	502
NORMAS ACTUALIZADAS PARA LOS AUTORES	503
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA REVISTA HEURÍSTICA	507

EXPERIENCIAS HUMANITARIAS

CAMPO CULTURAL DE APRENDIZAJE BAGÜE BIOPEDAGOGÍA DEL TERRITORIO. UNA MIRADA REFLEXIVA AL TERRITORIO PERSONAL

Julián Fernando Bonilla Real¹ / Yenifer Beltrán Sierra²

*“Un jardín comienza con una semilla”
“Jardines” Lido Pimienta*

En una sociedad de dinámicas sociales que giran alrededor de lo externo, los espacios reflexivos alrededor de la cotidianidad, de las relaciones con la vida y con el sentir, son espacios desconocidos para muchas personas, más aún, cuando esta mirada completamente externalizada se ha constituido en el paradigma alrededor del cual se ha sustentado el cien por ciento de las interacciones sociales. Esta mirada externalizada, en muchos casos impide una conexión profunda que le permita al individuo reconocer el sentido de la vida, de las relaciones, de las experiencias y de los aprendizajes del día a día, aquellos que trascienden lo intelectual o racional, aquellos que permean el corazón y permiten que cada uno de los encuentros del individuo se conviertan en espacios significativos de la construcción individual y la transformación colectiva.

Si acercamos los procesos educativos a la perspectiva de la biopedagogía que de acuerdo con Medina

“es un aprender de la vida y vivir aprendiendo. Es una relación dinámica y creativa entre el vivir el aprender de los procesos y las comunidades en contextos concretos” (Medina Bejarano R., 2017, p. 47)

los espacios reflexivos del individuo se hacen básicos en la comprensión de las

complejidades alrededor de la realidad y su multirelacionalidad.

Desde esta perspectiva un espacio reflexivo, puede construirse desde un espacio educativo experiencial, que lleve a la persona a reconocer sus propias percepciones, pensamientos y sentimientos como un territorio personal el cual debe, apropiarse, disfrutar y transformar si así se concibe. Desde esta perspectiva, este artículo busca hacer una reflexión alrededor de las experiencias desarrolladas en el Campo Cultural de Aprendizaje Bagüe del Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca, el cual es un espacio de intercambio de experiencias en los territorios de la mano con las propuestas formativas de los programas de posgrados y a la luz del Modelo Educativo Digital Transmoderno MEDIT, Modelo Educativo de la Universidad. Estas experiencias se enmarcan en un resultado de aprendizaje que evidencia la transformación de los participantes y que busca integrar prácticas socioculturales o agroecoturísticas a partir de inmersiones en campo y análisis de caso en las regiones de influencia de la Universidad de Cundinamarca.

Experiencia ecocienciando el territorio

La experiencia Ecocienciando el territorio Cerro Quininí corresponde al desarrollo del Plan de aprendizaje del Campo Cultural de Aprendizaje Bagüe que da sustento a los resultados de aprendizaje: “Desarrollar procesos de educación ambiental encuentros y diálogos participativos agroecoturísticos como expresión sociocultural para el desarrollo del territorio del Sumapaz.”

1 Docente Tco Esp, Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad. CAC Bagüe

2 Coordinadora Esp. Gestión de Sistemas de Información Gerencial. CAC Bagüe

Fuente: Julián Bonilla. Detalle del Pico del Águila, lugar emblemático del cerro Quinini.

Desarrollo

Las actividades se centraron en involucrar a los participantes y a la comunidad en el territorio a través de actividades y diálogo de saberes, cuyo propósito se enfoca en sensibilizar a través de la educación ambiental en encuentros y diálogos participativos agroecoturísticos como expresión sociocultural, realizar recolección de la información de acuerdo con la guía realizada y construida con los líderes de la comunidad a intervenir. De acuerdo con lo anterior, se realizan a partir de la siguiente secuencia 8 momentos para el desarrollo de la Experiencia.

1. Momento Cuento ¿El porqué de Bagüe?
2. Comunidad (Diálogo de saberes)
3. Sentir (Actividad de parejas)
4. Trabajo en equipo (Preguntas- Liberando miedos)
5. Caminata (Co-creando desde mi territorio y el territorio)
6. Co-creando (Pasado presente y futuro Los ancestros (Guía de observación)

7. Bosque y transformación (almuerzo -MEDITación)
8. Cierre Interacción Digital Instrumento Encuesta

1. Momento Cuento ¿El porqué de Bagüe?

El recorrido se realiza desde el sector del Ocobo, en donde se da inicio a la primera actividad la cual se desarrolla en el Polideportivo del sector, en este espacio se da introducción a la experiencia y actividad lúdica de sensibilización y conocimientos previos. Atendiendo a la Metodología Campo de Aprendizaje, en este primer momento se realiza una socialización previa del Plan de Aprendizaje y el resultado de aprendizaje esperado. Además, se realiza una corta presentación del CAC Bagüe ampliando sobre la historia del nombre y su relación con la transformación y los proyectos individuales y colectivos.

2. Momento Comunidad Diálogo de Saberes

Una vez socializados los Resultados de Aprendizaje se realiza una presentación de

los líderes de la comunidad, Sandra Milena Moreno, Carlos Pinzón y Hernando Monroy quienes han acompañado el trabajo en el territorio a través de las asociaciones Aprenat y Bacoa Quininí. Durante el diálogo de saberes se abordan los distintos desafíos que ha enfrentado el territorio, la tradición ancestral de la montaña de tal forma, que se sostiene el diálogo en cuanto a las actividades productivas de la zona, impactos en la naturaleza, los sentires de la población, además de las conexiones con la tradición indígena y la mujer.

3. Momento 3 Sentir

En este momento se prepara a los asistentes para la caminata, se lleva a cabo un calentamiento del cuerpo, de esta actividad se realiza la selección de participantes para la conformación de cada equipo, de la misma manera que los líderes de equipo. En concordancia con el MEDIT “La participación es una actitud positiva, activa, constructiva y colaborativa del sujeto actuante, que le permite desarrollar su autonomía e interés, evidenciándose de manera incremental en el sentido de pertenencia y compromiso con su proceso de aprendizaje. Así mismo, en esta fase se fortalece la persona transhumana, como actor principal de su plan de vida.” (Metodología Campo de Aprendizaje)

4. Trabajo en equipo (liberando miedos)

En línea con lo propuesto en el MEDIT, particularmente desde la Metodología Campo de Aprendizaje, el trabajo colaborativo “trasciende al trabajo grupal, ya que garantiza que la labor de un integrante sea vital para los demás y que cualquiera de ellos pueda aprender del otro o de sus compañeros, en todo momento, modo y lugar. También permite al equipo edificar sus relaciones, enfocándolas en el objetivo común: el aprendizaje o acto mejorado” (Metodología Campo de Aprendizaje)

En este sentido se desarrolló, un trabajo de equipo donde un participante asume como líder y guía el recorrido por el camino veredal, cocreando un vínculo individuo-colectivo que genere estrategias frente a los desafíos del terreno. Al vendar los ojos, además, se busca activar sentidos diferentes a la vista, con el fin de que el participante interiorice su cuerpo como territorio, lo que le permite establecer que es el primer espacio de transformación desde donde se pueden generar las acciones éticas, racionales, estéticas, biológicas, filosóficas, sociales y de conciencia que deben aportar al cuidado de la vida.

El primer paso para las acciones transformadoras es comprender lo que se va a transformar, vendar los ojos permite abrir el camino al sentir y al entendimiento, lo cual permite la comprensión de las interacciones en dimensiones como la persona, la familia, la sociedad, el aula (para la experiencia abierta), la institución, cultura y la naturaleza. (Dimensiones MEDIT)

5. Caminata (Co-creando desde mi territorio y el territorio)

Una vez se realiza la actividad con ojos vendados se comienza la caminata de ascenso al Cerro, donde, se dialoga acerca de los eventos históricos y fundamentos ancestrales que han representado hitos en la ruta.

La caminata de ascenso además de promover la salud, la relajación y fortalecer el sistema inmunológico, permite la inmersión en la naturaleza, el contacto con esta permite reducir niveles de estrés, mejorar el estado de ánimo, los cinco sentidos se conmueven al conectar con la naturaleza. La caminata es una invitación a absorber el bosque con los sentidos, además desde la conexión con del territorio se reconocen sus problemáticas y potencialidades con el fin de recrear soluciones y caminos distintos frente a los desafíos del desarrollo sosteni-

ble. Además, el grupo se enriquece en el intercambio de experiencias durante el recorrido, cabe anotar que se asume el recorrido desde perspectivas que incluso se vuelven subjetivas, lo cual al hacer el intercambio en la experiencia abre la puerta al diálogo.

6. Co-creando (Pasado presente y futuro de los ancestros)

En el marco del MEDIT, “Se forma en la civilidad, porque los jóvenes asumen normas, creencias, usos y costumbres, que les permite como personas transhumanas, contribuir para que la comunidad viva en paz y armonía”

En este momento Cocreando, se realiza la visita a cada uno de los puntos ancestrales del Cerro haciendo una reflexión sobre las historias de los ancestros que son historias donde se recrea la humanidad, este espacio invita a hacer un ejercicio introspectivo para comprender el accionar de los humanos y los escenarios que hoy nos lle-

van a reconocer que la transformación debe ser para y por la vida, lo cual solo se logra cuando el individuo se reconoce en el otro y en la naturaleza. Mostrándonos un ejemplo de comunidades solidarias y empoderadas de su territorio.

7. Bosque y transformación (almuerzo -MEDITación)

El momento No. 7 de la experiencia genera un espacio de participación alrededor del alimento (almuerzo). Posteriormente se llevó a cabo una MEDITación que tenía como propósito que los participantes desarrollaran una conexión que les permitiese sentirse parte de la naturaleza y redescubrirse como seres planetarios, seres que dependen de la naturaleza para promover su cuidado y conservación. Esta MEDITación abrió espacios para que los participantes compartieran, además, su experiencia, dando cuenta de su sentir, de las historias planteadas y de cómo la visión subjetiva puede

Cocreando pasado-presente y futuro de los ancestros

generar puntos de encuentro alrededor de la vida y la muerte como ejes de la experiencia. De acuerdo con la metodología campo de Aprendizaje “Comunicar asertiva y eficazmente, con tolerancia para escuchar a los demás, aceptar la diferencia y la diversidad”

8. Cierre Interacción Digital Instrumento Encuesta

En un momento inicial se caracterizaron los participantes a través de la recolección de datos en campo, edad, nombre y dimensión del MEDIT a la cual de manera intuitiva asociaban a la experiencia.

Posteriormente, al final del recorrido se puntualizó la recolección de datos a través de un formulario virtual en el cual desde el registro anecdótico se generó información para establecer las categorías de análisis sobre la experiencia y su efecto transformador. Este formulario se allegó a través de correo electrónico.

9. Análisis de datos

Caracterización de los participantes

La convocatoria para la Experiencia Ecocienciando el territorio está abierta a toda la comunidad académica, resultado de la misma se presentó la siguiente caracterización de los participantes que desean participar.

Gráfico No. 1

Tipología de los participantes n=75

Gráfico No.2

Distribución de los participantes por sexo n= 75

Considerando el énfasis que la comunidad del Cerro Quinini a la ancestralidad desde lo femenino se consideró importante caracterizar a los participantes por sexo con el fin de ver la incidencia de esta perspectiva en la experiencia. Una vez revisado el registro anecdótico se presentan algunos de las descripciones de esta incidencia:

Frente a la pregunta: ¿Considera esta experiencia transformadora y relevante para usted? ¿En qué sentido?

Tabla No. 1

Si, las valiosas aportaciones de nuestros ancestros.
Si, Resalta el valor de las mujeres en la sociedad
Si, en la parte personal me siento más liberada más tranquila siento una energía diferente paz y tranquilidad

Incidencia de la experiencia frente al componente ancestral y femenino.

Gráfico No. 3

Distribución de los participantes por edad n=75

Se realizó una caracterización de la participación de los estudiantes por edad, esta evidencia la heterogeneidad de los asistentes y el alcance del Campo Cultural de Aprendizaje Bagüe en términos de lo que propone el Modelo Educativo Digital Transmoderno MEDIT “El campo de aprendizaje cultural busca cultivar, fortalecer y crear experiencias, usos, signos, costumbres, principios y valores, que distinguen espiritualmente y materialmente a una comunidad universitaria formadora de una persona transhumana” (MEDIT, 2019)

10. Análisis registro anecdótico de los participantes frente a la Experiencia Ecocienciando el territorio Cerro Quinini

Durante la recolección de datos de la experiencia se determinaron algunas preguntas que permitieran abordar y describir la experiencia del participante y evidenciar su relación con las intencionalidades transformadoras propuestas para el recorrido.

10.1 En primera instancia a través la descripción que realizaron los participantes

Tabla No. 2

Categorías de análisis aportes de los participantes	Aportes participantes para transformar el territorio	Dimensiones MEDIT asociadas
Asociatividad	Probablemente la venta de artesanías	Sociedad
	Asociatividad e ideas innovadoras	
	Se debe apoyar más los esfuerzos comunitarios para fortalecer los valores y prácticas culturales. Expandir la información sobre la Región.	
	La industria cafetalera requiere atención y las comunidades cercanas deben ser apoyadas para aprovechar la riqueza de su entorno, sin dañar el valor histórico cultural de la región	
Medio ambiente	El conocimiento para generar nuevas formas de cuidado de la naturaleza	Naturaleza
	Manejo de capacitaciones que ayuden a preservar el medio ambiente	
	Innovación y preservación del medio ambiental y cultural	
	Se debe cuidar	
Infraestructura	Tal vez instalar aún método de baño dentro de lo turístico para las mujeres	Sociedad
	Más publicidad del lugar, quizás puntos de sanidad durante el camino	
	Mayor promoción turística	
	Generar senderos demarcados, lugares para desechos	
	Realizar mayor publicidad principalmente en la Universidad ya que muchos no conocen este campo de aprendizaje	
	Creo que es importante generar información de forma más masiva, es decir, si se puede impactar con esta experiencia y conocimiento a un público no solo académico, sino a través de medios como las redes sociales o incluso material o contenido dirigido a los niños sería muy bueno	
	Generar visitas guiadas por computador en el que se evidencia las riquezas que se podría encontrar al visitar el territorio	
Ancestralidad	Cuidar la vegetación nativa y buscar más vestigios de la cultura de los Panches	Cultura
	Se debe hacer mantenimiento a las guías e información sobre el parque y garantizar que los visitantes no dañen los artefactos históricos	
	Desde mi experiencia aportaré en hablar muy bien de este territorio y sus descendientes para que sea visitado más seguido	

Aportes de los participantes para la transformación del territorio

de su experiencia se plasmaron los aportes para la transformación del territorio atendiendo a la perspectiva de sujeto actuante propuesta por el MEDIT, para los integrantes de la comunidad universitaria. De la misma manera estos aportes se asociaron a las dimensiones del MEDIT que facilitan una propuesta de interacción, acción y transformación desde el propio modelo. Las categorías de análisis de los aportes se determinaron al considerar los puntos de encuentro de los en la triangulación de los mismos.

Frente a la pregunta ¿Desde su experiencia, conocimiento o sentir que ideas puede aportar para fortalecer o transformar el territorio visitado? (ver tabla No. 2)

10.2 En segunda instancia, producto del registro anecdótico se generó un espa-

cio para abordar la descripción de la experiencia a nivel de transformación personal dando cuenta de la educación para la vida, la civilidad y los valores democráticos propuestos en el MEDIT

Frente a la pregunta: ¿Considera esta experiencia transformadora y relevante para usted? ¿En qué sentido? Las descripciones más relevantes de los participantes fueron: (Ver tabla No. 3)

1.3 Por último, producto del registro anecdótico se generó un espacio para abordar la descripción de la experiencia, con el fin de evidenciar el alcance de la misma y las posibles acciones de mejora para otras inmersiones en el territorio. Se asocia, desde la percepción la experiencia con las dimensiones MEDIT. (Ver tabla No. 4)

Gráfico No. 4

Percepción de las dimensiones del MEDIT asociadas a la experiencia n= 75

Tabla No. 3

Descripción de la experiencia transformadora	Dimensiones en las que se evidencia la transformación MEDIT
Si, crea conciencia y reflexión	Persona
Si, con respecto a posibilidades de reflexión frente a las dinámicas ambientales	Naturaleza
Si por q uno se olvida un poco de problemas y se refleja a nivel profesional	Persona
Si, un momento te paz, un cambio de ambiente total que me sirve para conocer más la tierra que nos rodea	Persona Naturaleza
Si, me ayudo, mucho a saber que soy capaz de muchas cosas	Persona
Si, las valiosas aportaciones de nuestros ancestros.	Cultura
Si, Resalta el valor de las mujeres en la sociedad	Cultura
Si, es una experiencia única y además aporta a mi carrera	Persona
Si, mejora la forma en que vivimos la vida.	Persona
Permite salir de la rutina	
Permite vivencias significativas y sentido de pertenencia con el territorio, conocimientos ancestrales y enriquecimiento de la labor como profesionales	Persona Cultura Sociedad
Conocer sobre la cultura donde vivimos	Cultura
Si, me encanta saber que mi universidad está despertando la conciencia de los estudiantes, me hace muy feliz	Persona Cultura Sociedad
A nivel de estado físico y de conocer y compartir experiencias.	Persona
Si, cambia la monotonía y da a conocer aspectos importantes y relevantes en el MEDIT.	Persona Institución
Ambiental	Naturaleza
Es relevante en cuanto a los procesos de organización comunitaria	Sociedad
Me permitió conocer más sobre comunidad de los panches y cambiar de ambiente	Cultura
En el acercamiento con las raíces de nuestra cultura	Cultura
Si porque ayuda a entender muchas cosas acerca de la naturaleza	Naturaleza
Si fue un momento para dejar a un lado los afanes de la vida y de desconexión total, de aprendizaje, de reconocimiento y de interiorización	Persona
Creo que es muy importante tener conocimiento de las tribus indígenas que habitaron o habitan nuestro territorio, conocer su cultura nos permite entender la relación cercana que tenían con la naturaleza. Adicionalmente, el tener contacto con la fauna y flora silvestre siempre lo voy a disfrutar.	Cultura Naturaleza
Si, en la parte personal me siento más liberada más tranquila siento una energía diferente paz y tranquilidad	Persona
Si. Relevante en mi diario vivir. Me permitió llegar a un lugar del cual había escuchado hablar, pero ignoraba lo hermoso que es, además la realización de actividades poco cotidianas, contacto con la naturaleza.	Persona Naturaleza
Liberador de estrés	Persona
Si, en poder conocer más de los lugares de la región, saber de nuestros antepasados por medio de la historia que estos lugares cuentan, así como los proyectos agroecoturísticas que se manejan en ese territorio	Cultura Sociedad
En lo espiritual, deja una enseñanza de crecimiento y búsqueda del ser consciente	Persona
Totalmente enriquecedora en el ámbito social y profesional ya que hubo un buen liderazgo, organización, un paraíso que no conocía y su historia, cultura y amabilidad de la población	Persona Cultura Ambiente Sociedad

Descripciones más relevantes de los participantes

Tabla No. 4

Es una experiencia de aprendizaje que conlleva a la apropiación de nuevas prácticas en relación con las dinámicas de ambiente
Conocimiento del territorio
Mi experiencia es el enfoque que se le dio a la comunicación dentro del grupo de trabajo
Los momentos de risas, ver lugares ancestrales que inspiran mucha paz y todas historias de dichos lugares
Fue una experiencia bonita de contacto con la naturaleza y las personas que habitan el lugar, fue una experiencia inolvidable, pudimos disfrutar la magnificencia de la montaña, una maravilla natural, me encantó la experiencia
Fue una excelente experiencia, es muy bueno conocer más sobre los ancestros y su forma de pensar
El guía, los caminos, las piedras fueron importantes para que la experiencia fuera unica
Todos los balcones son espectaculares, su historia
El compartir y el conocer la importancia del territorio frente al empoderamiento y el valor de la mujer
Culturización de la región en la que habitamos
La experiencia fue muy enriquecedora, sería bueno que la cantidad de personas fuera menor y que no se hagan tantas paradas ya que hay un momento en que no son tan necesarias
Cultura medio ambiente
Me encanto el guía que nos contaba toda la historia de los lugares visitados
El ejercicio físico fue interesante, así como el compartir en los espacios como la comida.
Fue muy agradable tanto en el aspecto de la cultural, Social, naturaleza, entre otros, la actividad fue muy enriquecedora.
Fue super la experiencia, ya que toman aspectos como ambientales sociales y culturales
Fue una experiencia interesante en cuanto se logra articular el proceso de organización comunitaria entorno al turismo con la riqueza y diversidad del territorio generando una apropiación cultural envidiable
La caminata es importante para reconocer geografía del lugar, las reglas, la información de la comunidad
Desde mi perspectiva es muy importante la generación de valor desde el conocimiento que aportan los guías generando adherencia y conciencia a los espectadores
Fue una experiencia enriquecedora donde me permitió reconocer mis temores y las necesidades de cambio
Me gusto el ejercicio inicial de calentamiento, la actividad de los ojos vendados, la caminata con contacto cercano con la naturaleza, la comida deliciosa, las historias de la cultura y la montaña
El recorrido tiene un impacto positivo a nivel personal, en cuanto a un contacto con la naturaleza, personalmente es relevante para mí, conocer una cultura desconocida, conocer un territorio diferente y de manera cercana y a nivel físico me parece importante tener ese reto con uno mismo para ejercitarse y respirar aire puro.
Realmente no conocía el territorio, había escuchado experiencias de otras personas, fue una experiencia significativa en la parte personal en el sentir energías y emociones al conocer la historia
Conocimiento cultural del sitio, intercomunicación con las personas de la Región.
Comida deliciosa, gastronomía de la región. Relajación y naturaleza
Se hizo relaciones sociales, integración, se vio el trabajo en equipo con las actividades realizadas, se aprendió y hubo un diálogo de saberes
El encuentro con una misma, es de vital importancia reconocerse como mujer transformadora y de inspiración para aportar semilla a las demás generaciones
una experiencia que me aporta significativamente en mi vida personal y profesional, poder estar cerca a la naturaleza, a historias, nuevas costumbres

Descripción de la experiencia por los participantes

Life Foundation
by Rossy Carvajal
Shining Hearts with Our Hands

*Cuando ayudas a alguien
que no tiene tu*

ADN

comprenderás

que estás en otro nivel
de tu

Conciencia

-Rossy Carvajal